

OYBEK - O'ZBEK ADABIYOTINING BUYUK NAMOYONDASI

Tolmasbek Tillayev

Rahbar

Zilola Ravshanova

Talaba

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institute.

Annotatsiya: Dunyoda buyuk insonlar juda ko'p. Buyuklik esa hammaga ham nasib qilavermaydi. Ushbu maqola xalqimizning buyuk adibi yetuk olim va jamoat arbobi Muso Toshmuxammad o'g'li Oybek ijodi va uning asarlariga bag'ishlanadi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston xalq yozuvchisi akademik, buyuk adabiyotshunos olim, bebaho jamoat arbobi, benazir go'zal asarlar ijotkori.

Аннотация: В мире много великих людей. Величие доступно не каждому. Данная статья посвящена творчеству Ойбека, сына Мусы Ташмухаммада, великого писателя нашего народа, выдающегося ученого и общественного деятеля.

Ключевые слова: Народный писатель Узбекистана – академик, крупный литературовед, бесценный общественный деятель, создатель неповторимых красивых произведений.

Annotation: There are many great people in the world. Greatness is not for everyone. This article is dedicated to the work of Aybek, son of Musa Tashmukhammad, the great writer of our nation, accomplished scientist and public figure.

Key words: People's writer of Uzbekistan academician, great literary scholar, invaluable public figure, creator of unique beautiful works.

Atoqli O'zbek adibi, yetuk olim va jamoat arbobi Muso Toshmuxammad o'g'li Oybek ijodi O'zbek xalqi madaniyati xazinasiga qo'shilgan bebaho boylikdir. Noyob

lirik shoir , benazir nosir va atoqli olim sifatida dong taratgan Oybek XX asr O'zbek adabiyotining iftixoridir Oybekning kamalakdek tovlanuvchi, serjilo va qudratli she'riyatini purviqor va hikmatli nasrini million -million kitobhonlar asarlarini sevib o'qishadi .Oybekning kuchli tasnifi nafosatli she'riyati faqat O'zbek adabiyoti taraqqiyotiga emas balkim jahon adabiyotlari ichida ham o'z o'rniga ega.

Ma'lumki, Oybek ulkan yozuvchigina bo'lib qolmey, uning go'zal she'riyati ham O'zbek adabiyoti xazinasida munosib o'rin egallaydi.[1]

Oybek adabiyot maydoniga 20-yillarning boshlarida dastlab lirik shoir sifatida kirib kelgan. Uning ilk she'riy asarlari hali u texnikumda o'qib yurgan kezlarda yozilgan. Oybekning matbuotda e'lon qilingan birinchi she'ri "Cholg'u tovushi" deb ataladi. Keyinchalik shoirning "Tuyg'ular", "Ko'ngil naylari", "Mashala", "Armug'on" singari she'rlar to'plamlari birin ketin yuzaga kela boshladi . Bu asarlar yangi O'zbek she'riyatiga nodir bir iste'dod sohibi kirib kelganligidan dalolat beradi.

Muso Toshmuxammad o'g'li Oybekning har bir she'ri chuqur manoga ega. Chunki u har bir she'rini o'zi boshidan o'tkazgan kechinmalari, his tuyg'ulari va tasavvurlari orqali ifoda etgan. Shunday chuqur ma'noga ega bo'lgan she'rlaridan biri "Namatak " she'ridir .

Nafis chayqaladi bir tup na'matak
Yuksakda, shamolning belanchagida
Quyoshga ko'tarib bir savat oq gul,
Viqor-la o'shaygan qoya labida
Nafis chayqaladi bir tup na'matak...

Oybek bu she'rini chiroyli tabiat manzarasidan ilhomlanib yozgan. Oybek bu she'rini yoza turib aynan nimalarni ko'nglidan o'tkazgani nimalar demoqchi bo'lgani menga qorong'u. Balkim hamma narsadan go'zallik topa olish kerak, demoqchi bo'lgandir nima bo'lganda ham optimistik ruhdagi kayfiyatni ko'taradigan she'r. Oybek she'riyatida g'oyaviylik va badiylik, lirik xarakter va liro-epik janr yuksak cho'qqiga chiqqan.

She'riyat his-tuyg'ular gulshanidir. Oybek - lirik she'r ustasi. Ammo u ayni vaqtda o'tkir nigohli ijodkor. Shuning uchun ham u tabiat manzarasini yoki inson obrazini tasvirlar ekan siyqa so'zlar va tuzsiz bo'yoqlarga murojat etmaydi balkim shu manzara va shu insonga xos eng muhim hayotiy tafsilotlarni topib she'riyat marjoniga tizadi.[2]

Zamonning eng muhim voqealariga javoban yaratilgan she'rlar bilan bir - qatorda . mungli rido bilan sug'orilgan , mavhum tushkunlik ruhida yozilgan she'rlar ham bor edi deb yozgan edi. Shoirning "Kuz va qiz", "Qish kechalari ", "Xotiradan izlar", "Farg'ona oqshomi", "Ayriliq va darvesh", "Sharq uchun", "O'zbek eli" kabi she'rlari "tushkunlik ruhida yozilgan" asarlardandir. Ularda mungli nido alomatlarining uchrashi o'sha davr hayotida mavjud bo'lgan haqsizlik va ijtimoiy adolatsizlikka qarshi norozilikning o'ziga xos ifodasidir. Oybek yoshligidanoq haqiqatni yozish xalq ruhiyatini haqqoniy aks ettirish yo'lidan borgan. Oybek o'z ijodining ilk davrida Cho'lpon ta'sirida bo'lgan.

Undan ko'p narsa o'rgangan. Buyuk shoir ta'sirida qator Cho'lponona she'rlar yaratgan. Turli mavzularda ko'plab ajoyib she'rlar yozgan adib. "O'zbekiston", "kanalda", "kanalboshida", "Mashrab" she'riy turkumlari yaratildi.

Bu asarlarda hayot haqiqati o'lkamizning benazir chiroyi , O'zbek xalqining fazilatlarini , orzu - istaklari obrazli ravishda ochib berilgan. "O'zbekiston" she'rida zahmatkash xalqimiz va serquyosh diyorumizning yaxlit obrazi mahorat bilan tasvirlangan.

Yaratildi bir shoh asar go'zal bir doston ,

G'adir-budur mehnat qo'li bitgandir buni.

Kelajakning bahoridan olingan kuyi,

Xayollarga sig'maydi hech buning mazmuni.

Oybek 30-yillarda she'riyatning xilma-xil janr va mavzularda ijod etdi. Uning asarlariga keladigan bo'lsak ular Oybekning she'rlari kabi chuqur mano va mazmunga egadir. Oybekning ijodida doston janri salmoqli o'rin egallaydi.

O'z davirda shoir O'zbek adabiyotidagi dostonchilikning ilg'or an'alaridan, xususan jahon adabiyoti tajribalaridan ijodiy foydalanib "Dilbar-davr qizi", "O'ch", "O'rozning baxti", "Cho'pon qo'shig'i", "Baxtigul va Sog'indiq", "Temirchi jo'ra", "Qahramon qiz", "Gulnoz ", "Kamonchi", "Navoiy", "Qutlug' qon " kabi betakror va go'zal asarlarni bizga meros qilib qoldirgan buyuk adibdir. Uning bu asarlarida xalq va mamlakat hayotining turli lavhalari aks etgan.[3]

Oybek - yetuk prozaik edi. Uning qator ramanlari ko'plab qissalari O'zbek nasri rivojiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Yozuvchining nasriy asarlari millat vakillari ruhiyatini aks ettirish jihatidan o'ziga xos o'rin tutadi. Oybekning prozaik asarlari orasida "Qutlug' qon" romani alohida badiiy qimmatini bilan ajralib turadi. Oybek buyuk iroda egasi edi shuning uchun ham u o'ta tahlikali va fojiali kunlarda, g'urbat yutib kechirilgan hayotda "Qutlug' qon"day go'zal va o'lmas bir asarni yaratdi.

Oybek shu qadar qizg'in ilhom bilan qalam tebratdiki, olti oy davomida milliy ozodlik harakatida mehnatkash xalq ongining munavvarlashishini tasvirlagan, badiiy jihatidan yuksak asar "Qutlug' qon "ni yozib bitirdi. 1940-yilda chop etilgan "Qutlug' qon" ramani - badiiy jihatidan yetuk asar . Unda mamlakat o'tmishidagi hayot haqiqati mohirona ko'rsatilgan . O'zbek xalqining og'ir hayoti ,ozodlik yo'lida olib borgan kurashlari keng va atroflicha tasvirlangan . Oybekning "Qutlug' qon" ramanini maktabda o'qib yurgan chog'imda o'qigan edim ramandan olgan tasurotlarimdan esimda qolganlari. Asarda Yo'lchining halol va pokligi sof vijdon va samimiyligi, soddaligi, rostgo'yligi, mardligi, kamtarligi, insonparvarligi, sevgiga va do'stga sodiqligi , onasiga va singlisi Unsinga mehribonligi va boshqa xislatlari yorqin namoyon bo'ladi ramanda xotin qizlarning rang-barang obrazlari berilgan.Ular orasida , ayniqsa Gulnor timsoli har bir inson qalbida katta tasurot qaldiradi. Adib Gulnor obrazi orqali xotin - qizlarning achchiq taqdirini , fojiali qismatini bizga go'zal so'zlar orqali tasvirlab bergan.

Asarda Oybek jonli xalq tili boyliklari , xalq maqollari , hikmatli so'zlar va obrazli iboralardan shuningdek , o'xshatish , sifatlash , jonlantirish, mubolag'a, majoz kabi

tasviriy vositalardan unumli foydalangan . Bundan tashqari , yozuvchi xalq maqol va hikmatli so'zlari darajasida turuvchi "Yer sotgan - er bo'lmaydi, er - yer sotmaydi", "Jabirning to'qmog'iga toqat yo'q", "Xalq o'z ishini bilib qiladi", "O'tinsiz qozon qaynamaydi" singari sermazmun , chiroyli jumlar va obrazli iboralar yaratgan . Oybekning adabiyotshunoslik va badiiy tarjima sohasidagi xizmatlari ham buyukdir.

Pushkinning "Yevgeniy Onegin" she'riy ramani , M.Lermontovning "Maskarad" drammasi , "Demon" poemasi Genrih Geynerning "Qullar kemasi" dostoni va boshqa ko'plab asarlarni O'zbek tiliga mahorat bilan tarjima qilgan . Adibning "Qutlug' qon", "Navoiy" kabi shoh asarlari oltmishdan ortiq xorijiy tillarga tarjima etilgan . Shu bois mashhur Turkman yozuvchisi Berdi Kerbobayev : "Oybek faqat O'zbek xalqigagina emas, barcha qardosh xalqlarga ham sevikli adibdir "- degan edi.

Oybekning ijodi juda o'ziga xos serqirra. "Oybekning serhosil, o'tkir ijodkorligini bizning adabiyot tarixida kimga o'xshatish mumkun ?" so'rog'iga G'ofur G'ulom : "Oybekning o'ziga , faqat Oybekni o'xshatish mumkun "- deya javob berib uning iste'dodini yuksak baholagan edi. Hamid Olimjon esa ijodkorga : " Prozada shoiru , poeziyada prozaikdir ",-deya tarif bergandi. Adib iste'dodi betakror ijodini A. Fadev, S. Muqanov, M. Ibrohimov, K. Yahshin , Sh. Rashidov, H. Yoqubov, M. Qo'shjonov kabi mashhur adib va olimlar ham yuqori baholashgan. Oybek iste'dodli shoir yirik nosir bo'libgina qolmay, mashhur olim-publistik, tanqidchi va tarjimon davlat va jamoat arbobi hamdir. Oybek hamisha biz va kelgusi avlod uchun ustoz bo'lib qolaveradi, bugungi va kelgusi avlod uni qayta -qayta kashf etaveradilar . Oybek adabiyotimiz xazinasiga ulkan va bebaho hissa qo'shgan . Uning asarlari XX asr O'zbek adabiyotining dunyo miqyosidagi shuhratini ta'minlashda muhim ro'l o'ynab kelmoqda

Xulosa

Xulosa o`rnida shuni aytish mumkinki biz yoshlar faxrlanishga, g`ururlanishga arziydigan buyuk bobolarimiz judayam ko`p. Shulardan biri suyuqli adibimiz, ko`pchilikning ustozlari Muso Toshmuhammad o`g`li Oybekdir. Biz uning hayotini, boy adabiy merosini o`rganish bilan birgalikda uning ibratli hayot maktabini yoshlar

orasida targ'ib qilsak doimo buyuk xalqimiz ma'naviyatini yanada yuksaltirishga, boyitishga xizmat qilgan bo`lar edik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Adabiyot xrestomatiyasi. 8 jildli. 8-jild. – T.: “G’afur G’ulom nashriyoti”, 2018.
2. Saidnosirova Z. Oybegim mening. – T.: “Yangi asr avlodi”. 2020.
3. <https://tafakkur.net/muso-toshmuhammad-ogli-oybek.haqida>